

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ В ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА

Халкузиева Дилноза Бахадировна-

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Фозилова Зилола-

Студентка Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: Главным принципом обучения детей любого возраста рисованию является наглядность: ребенок должен знать, видеть, чувствовать тот предмет, явление, которые он собирается изобразить. Дети должны иметь ясные, четкие представления о предметах и явлениях. Средств наглядности, используемых на занятиях рисованием, много. Все они сопровождаются словесными объяснениями. В статье рассмотрены некоторые приемы обучения рисованию в разных возрастных группах детского сада.

Ключевые слова: методы, приёмы рисования, окружающая среда, акварель, атрибуты, наглядность.

Annotation: The main principle of teaching children of any age to draw is visibility: the child must know, see, feel the object, phenomenon that he is going to depict. Children should have clear, precise ideas about objects and phenomena. There are many visual aids used in drawing classes. All of them are accompanied by verbal explanations. The article discusses some techniques for teaching drawing in different age groups of kindergarten.

Key words: methods, drawing techniques, environment, watercolor, attributes, visibility.

Главным принципом обучения детей любого возраста рисованию является наглядность: ребенок должен знать, видеть, чувствовать тот предмет, явление, которые он собирается изобразить. Дети должны иметь ясные, четкие

представления о предметах и явлениях. Средств наглядности, используемых на занятиях рисованием, много. Все они сопровождаются словесными объяснениями. Рассмотрим приемы обучения рисованию в разных возрастных группах детского сада.

Первая младшая группа. Прежде всего сама деятельность воспитателя является наглядной основой. Ребенок следит за рисунком воспитателя и начинает подражать ему.

В дошкольном возрасте подражание выполняет активную обучающую роль. У ребенка, наблюдающего за тем, как создается рисунок, развивается и способность видеть особенности формы, цвета в плоскостном их изображении. Но одного подражания недостаточно для развития способности самостоятельно мыслить, изображать, свободно использовать приобретенные навыки. Поэтому приемы обучения детей также последовательно усложняются.

В работах В. Н. Аванесовой рекомендуется постепенное вовлечение детей в совместный процесс рисования с воспитателем, когда ребенок дорисовывает начатую им работу - проводит ниточки к нарисованным шарам, стебельки к цветам, палочки к флажкам и т. п.

Положительным в этом приеме является то, что ребенок учится узнавать изображаемый предмет, анализировать уже нарисованные и недостающие части, упражняется в проведении линий (разного характера) и, наконец, получает радость и эмоциональное удовлетворение от результата своего труда.

Воспитатель может использовать показ приемов рисования и словесное объяснение, а дети будут сами выполнять задание без опорного рисунка. Здесь важно, чтобы процесс построения рисунка рукой педагога был хорошо согласован с ходом словесного изложения.

Слово, подкрепленное наглядным материалом, поможет ребенку проанализировать виденное, осознать его, лучше запомнить задание. Но у ребенка младшей группы еще недостаточно развита способность памяти длительное время сохранять воспринятое с достаточной четкостью (в данном случае - это объяснение педагога): он либо запоминает только часть указаний и выполняет задание неверно, либо ничего не может начать без повторного объяснения. Вот почему воспитатель должен еще раз объяснять задание каждому ребенку.

К концу третьего года жизни многие дети уже не требуют дополнительных объяснений: они могут рисовать самостоятельно, пользуясь приобретенными навыками и после одного раза объяснения задания.

На обучение детей младшего дошкольного возраста положительное влияние оказывает использование различных игровых моментов. Включение игровых ситуаций делает предмет изображения более близким, живым, интересным. В рисовании красками результатом деятельности для маленького ребенка является яркое пятно. Цвет - сильный эмоциональный раздражитель. В этом случае педагог должен помочь ребенку понять, что цвет в рисунке существует для воссоздания образа. Надо добиваться того, чтобы дети, работая с красками, стремились улучшить сходство с предметами.

Если в первые месяцы обучения они подражают своему воспитателю, рисуя тот или иной предмет, то теперь педагог дает им задание рисовать самостоятельно по замыслу, воображению.

Полезно младшим дошкольникам давать такую возможность самостоятельно работать по замыслу на каждом занятии после выполнения учебного задания (если оно не было длительным).

Такая форма самостоятельной работы детей создает предпосылку для будущей творческой деятельности.

Задачи обучения во второй младшей группе связаны главным образом с развитием умений изображать различные формы, развитием технических навыков в пользовании карандашом и красками и умением изображать различные предметы.

Проведение занятий рисованием с детьми трех лет требует конкретизации всего материала. Без опоры на четкие представления обучение простейшим формам будет абстрактным, отвлеченным, непонятным для них.

Восприятие окружающей жизни - основа методики обучения. Поэтому все образы, с которыми связываются линии, круги, точки, должны быть ранее восприняты, и не только зрительно, а в активной деятельности: «По дорожкам бегали», «Клубочки ниток наматывали и катали» и т. п. Активное познание предмета создает предпосылку и для активных действий при рисовании. Система игровых упражнений, разработанная Е. А. Флериной, учитывает эту особенность возраста. В дальнейших исследованиях методика применения этих упражнений разработана еще более детально. Например, при рисовании прямых горизонтальных линий-дорожек дети вместе с воспитателем показывают в воздухе всей рукой направление линии: «Вот какая длинная дорожка!» После этого на бумаге дети показывают, какая дорожка, и, наконец, рисуют ее карандашом или красками. В таком последовательном многократном повторении одного движения есть система, основанная на учете особенностей физического развития трехлетних детей: постепенный переход от более развитых крупных движений всей рукой к движению только кистью (пальцем по бумаге) и к еще более ограниченному движению карандашом, при котором пальцы связаны определенным положением.

Производя эти движения, дети могут сопровождать действия словами, например: «Дождик: кап-кап», «Вот какая длинная ленточка» и т. п. Это словесное сопровождение усиливает ритмический характер процесса рисования, делает более интересным и легким само движение. Разговоры

детей во время работы нельзя запрещать, они активизируют мысль детей, будят их воображение.

Воспитателю следует умело направлять эти разговоры, связывая их с получаемым образом. Т. Г. Казакова рекомендует включать в процесс рисования и другие средства воздействия, например музыку (звучание капель дождя). Это еще больше повысит эмоциональный настрой детей и, следовательно, образную выразительность рисунка.

В процессе занятия малыши все время активны, в их сознании должен жить образ, который они воплощают в рисунке.

Эта активность вначале основана на подражании воспитателю. Он напоминает детям о предмете изображения, показывает новые движения, которыми необходимо овладеть детям. Сначала он производит движения рукой в воздухе, затем это движение повторяет вместе с детьми. Если кому-нибудь из ребят движение не удастся, воспитатель помогает руке ребенка принять нужное положение и сделать соответствующее движение. Когда ребенок мускульно ощутит это движение, он сможет произвести его самостоятельно. Точно так же необходим вначале показ всех приемов рисования. Воспитатель показывает, как правильно держать карандаш или кисть, как набирать на кисть краску и вести ею по бумаге.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безруких М.М. Возрастная физиология. Физиология развития ребенка // М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – М.: Академия, 2013.
2. Вельтищев Ю.Г. Рост ребенка: закономерности, нормальные вариации, соматотипы, нарушения и их корреляция: Лекция для врачей. [Текст] // Приложение к журналу Росс. вест. перинат. и педиатрии. – М., 2014
3. Клименко Е.А. Методика оценки физического развития детей и подростков // Материалы по дополнительному экологическому образованию учащихся

(сборник статей). Вып. IV Под ред. М.Н. Сионовой и С.К. Алексеева. – Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского – 2012.]

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» // <http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html>

6. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna. "Problems with the social attitude of the individual." Innovative development in the global science 2.9 (2023): 112-121.

7. Mukhammadjonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Development of pedagogical activities with preschool children in need of inclusive education." Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 impact factor: 7.603 11.12 (2022): 423-427.

8. Raximova, Feruzaxon Muxammadjonovna, and Zoya mixaylovna burdina. "Issues of organization and management of inclusive education and upbringing in Uzbekistan." International academic research journal impact factor 7.4 1.6 (2022): 112-118.

9. Mukhammadzhonovna, Rakhimova Feruzakhon. "Problems of development of creative abilities in preschoolers." International journal of early childhood special education 14.7 (2022).

10. Raximova, F. M. "Processes of formation of intellectual abilities of preschool children by means of innovative technologies." Экономика и социум 1-1 (104) (2023): 54-57.